

Comparação da ação sinérgica entre os músculos abdominal e grácil no exercício de flexão do tronco em base estável e instável por meio da eletromiografia

Evandro Marianetti FIOCO¹

Lara Cristina Pereira de ANDRADE²

Marcel Frezza PISA³

Saulo César Valin FABRIN⁴

Emanoel PEREIRA⁵

Edson Donizetti VERRI⁶

Resumo: Devido à sinergia muscular, os músculos estabilizadores ou neutralizadores podem ser solicitados distintamente, dependendo do grau do seu recrutamento, para manter o equilíbrio. O equilíbrio dinâmico é necessário tanto à realização de atividades cotidianas quanto esportivas. Os exercícios em

¹**Evandro Marianetti Fioco.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Professor Pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida do Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* evandroacm@claretiano.edu.br.

²**Lara Cristina Pereira de Andrade.** Bacharelanda em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* lara_andrade_pereira@hotmail.com.

³**Marcel Frezza Pisa.** Mestre em Aspectos Biodinâmicos da Atividade Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Treinamento Esportivo - Bases Científicas pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* marcelpisa@claretiano.edu.br.

⁴**Saulo Cesar Vallin Fabrin.** Doutorando em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo USP). Mestre em Reabilitação e Desempenho Funcional pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Unifafibe e do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* saulo.fabrin@gmail.com.

⁵**Emanoel Pereira.** Bacharelando em Terapia Ocupacional pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* emanoelps16@hotmail.com.

⁶**Edson Donizetti Verri.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Biologia e Patologia Buco-dental pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Bacharel em Fisioterapia e Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Docente pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, do Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* edverri@gmail.com.

base instável promovem um maior estímulo neural proprioceptivo, provocando adaptações efetivas no fortalecimento muscular devido a um aumento da sobrecarga, resultando em melhor desempenho esportivo ou prática clínica como a reabilitação. Verificar a sinergia muscular durante a execução dos exercícios promove um maior entendimento entre os músculos considerados estabilizadores ou neutralizadores. Diante dessa perspectiva, a eletromiografia possibilita avaliar os movimentos corporais, estáticos e/ou dinâmicos por intermédio dos registros dos potenciais de ação da musculatura esquelética. Aprovado pelo comitê de ética sob o número 904.497, esse trabalho avaliou a interação dos músculos reto abdominal direito (RAD) e esquerdo (RAE) e o músculo grácil direito (GD) e esquerdo (GE), na condição de flexão de tronco em base estável e instável, por meio da atividade eletromiográfica. Os dados foram coletados no Laboratório de Biomecânica do Claretiano Centro Universitário de Batatais/SP. A amostra foi composta por vinte indivíduos do sexo masculino na faixa etária entre 20 e 30 anos, (média \pm EP 24,20 \pm 3,33 anos; média \pm EP 81,99 \pm 12,47 kg; média \pm EP 1,81 \pm 0,07 m; média \pm EP 25,28 \pm 3,09 IMC). As condições clínicas avaliadas foram: repouso e em isometria de flexão total de tronco em base estável e instável por dez segundos. As medidas foram realizadas em triplicata, com intervalo de 2 minutos entre as coletas. Os dados dos músculos avaliados: RAD, RAE, GD e GE, foram obtidos por meio da análise descritiva (média e erro-padrão) para cada variável. Os valores foram normalizados, tabulados e submetidos ao software SPSS versão 22.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). A comparação na base estável e instável foi realizada pelo teste-T para amostras independentes e a correlação entre os músculos reto abdominal e grácil foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson, ambos os testes utilizaram nível de significância de $p < 0,05$. Resultados na análise comparativa das médias eletromiográfica normalizadas nas condições de flexão de tronco em base estável e em base instável, foi observado que apenas o músculo RAD apresentou valores significativos ($p=0,01$), a correlação entre os músculos avaliados se mostrou negativa, o que sugere que independente da base utilizada estável ou instável, a maior exigência para o reto abdominal não reflete em maior solicitação do grácil como sinergista na estabilização do quadril. Portanto, podemos sugerir que durante a flexão de tronco em base instável ocorre o aumento da atividade do músculo reto abdominal, entretanto, apesar de não ser significativo, o grácil se torna mais ativo.

Palavras-chave: Eletromiografia. Sinergia. Equilíbrio. Instabilidade. Estabilidade.

Comparison of synergistic action between abdominal and gracilis muscles in trunk flexion exercise on stable and unstable basis by electromyography

Evandro Marianetti FIOCO

Lara Cristina Pereira de ANDRADE

Marcel Frezza PISA

Saulo César Valin FABRIN

Emanoel PEREIRA

Edson Donizetti VERRI

Abstract: Due to muscle synergy, stabilizing or neutralizing muscles may be requested distinctly depending on the degree of their recruitment to maintain balance. Dynamic balance is necessary for both daily and sports activities. Unstable exercise promotes greater proprioceptive neural stimulation, causing effective adaptations in muscle strengthening due to increased overload, resulting in better sports performance or clinical practice such as rehabilitation. Checking muscle synergy during exercise promotes greater understanding between stabilizing or neutralizing muscles. Given this perspective, electromyography allows the assessment of body, static and / or dynamic movements through the records of action potentials of skeletal muscles. Approved by the ethics committee under number 904.497, this study evaluated the interaction of the right (RAD) and left rectus abdominis muscles (RAD) and the right (GD) and left gracilis muscle in the condition of trunk flexion in the base. stable and unstable by electromyographic activity. Data were collected at the Claretian Biomechanics Laboratory Centro Universitário de Batatais / SP. The sample consisted of twenty males aged between 20 and 30 years, (mean \pm SE 24.20 \pm 3.33 years; mean \pm SE 81.99 \pm 12.47 kg; mean \pm SE 1.81 \pm 0.07 m; mean \pm EP 25.28 \pm 3.09 BMI). The clinical conditions evaluated were: rest and total trunk flexion isometry on stable and unstable basis for ten seconds. All measurements were performed in triplicate, with an interval of 2 minutes between them. The data of the evaluated muscles: RAD, RAE, GD and GE were obtained by descriptive analysis (mean and standard error) for each variable. Values were normalized, tabulated and submitted to SPSS version 22.0 for Windows software (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). For comparison on

stable and unstable basis was performed by T-test for independent samples and the correlation between rectus abdominis and gracilis muscles was analyzed by Pearson correlation coefficient, both tests used significance level of $p < 0.05$. Results in the comparative analysis of normalized electromyographic means in trunk flexion conditions on stable and unstable basis, it was observed that only the RAD muscle showed significant values ($p = 0.01$), the correlation between the evaluated muscles without negative, This suggests that regardless of the stable or unstable base used, the higher demand for the rectus abdominis does not reflect greater demand for gracilis as a synergist in hip stabilization. Therefore, we can suggest that during trunk flexion on an unstable basis there is increased activity of the rectus abdominis muscle, however, although not significant, the gracilis becomes more active.

Keywords: Electromyography. Synergy Balance. Instability. Stability.

1. INTRODUÇÃO

Devido à sinergia muscular, os músculos considerados estabilizadores ou neutralizadores, podem ser extremamente solicitados dependendo do movimento e do grau do seu recrutamento. A sua atuação, pode contribuir de maneira efetiva na manutenção do equilíbrio articular inibindo um movimento indesejado ou auxiliando os músculos considerados motores principais (RESENDE-NETO *et al.*, 2016; KOBILL *et al.*, 2017).

O equilíbrio dinâmico do corpo humano é necessário tanto para a realização de atividades cotidianas quanto esportivas. Os exercícios em base instável promovem um maior estímulo neural proprioceptivo, provocando adaptações efetivas no fortalecimento muscular devido a um aumento da sobrecarga, resultando no aumento do desempenho esportivo e/ou prática clínica como a reabilitação (TERRA *et al.*, 2018; LIZARDO *et al.*, 2019).

Verificar as adaptações e o comportamento muscular durante a execução dos exercícios promovem um entendimento mais fidedigno. Diante dessa perspectiva, a eletromiografia, possibilita avaliar os movimentos corporais, estáticos e/ou dinâmicos por intermédio dos registros dos potenciais de ação da musculatura esquelética (REGALO *et al.*, 2008; SPAGNOL *et al.*, 2016; AKUZAWA *et al.*, 2017; FIOCO *et al.*, 2018).

Com o ganho de estabilização e equilíbrio, os movimentos de membros superiores e inferiores se tornam mais efetivos, além de proporcionar um efeito protetivo na coluna (WILLARDSON; FONTANA; BRESSEL, 2009; VOLPATO *et al.*, 2018). Os exercícios de estabilização para a musculatura do *core* são essenciais para promover uma base sólida que possa refletir em maior segurança. De forma complementar, a importância do músculo abdominal em movimentos de flexão e extensão do tronco é nítida, devido ao fato de sua fisiologia articular (ANDRADE; GOMES; FERREIRA, 2019).

A união e estabilização de estruturas esqueléticas são feitas por ligamentos, bandas de tecido conectivo (WOO; SMITH; JOHNSON, 1994; PIEDADE *et al.*, 2001). Segundo Standring

(2015), em homens, a origem pblica pode seguir por sobre a superfcie anterior da snfise pblica e tornar-se contnua com a insero do msculo grcil e da fscia lata ao pbis.

Desse modo, pretende-se verificar como o msculo abdominal se relaciona com o msculo grcil em movimentos de flexo do tronco. Portanto, o objetivo do presente estudo foi comparar a ao sinrgica dos msculos abdominal e grcil no exerccio de flexo do tronco em base estvel e instvel por meio da eletromiografia.

2. METODOLOGIA

Aprovado pelo comit de tica sob o nmero 904.497, esse trabalho avaliou a interao dos msculos reto abdominal direito (RAD) e esquerdo (RAE) e o msculo grcil direito (GD) e esquerdo (GE), na condio de flexo de tronco em base estvel e instvel, por meio da atividade eletromiogrfica. Os dados foram coletados no Laboratrio de Biomecnica e Performance Humana do Claretiano Centro Universitrio de Batatais/SP (LABIM/LAFIS).

A amostra foi composta por vinte indivduos do sexo masculino na faixa etria entre 20 e 30 anos, (mdia \pm EP 24,20 \pm 3,33 anos; mdia \pm EP 81,99 \pm 12,47 kg; mdia \pm EP 1,81 \pm 0,07 m; mdia \pm EP 25,28 \pm 3,09 IMC). Todos os participantes foram informados sobre os objetivos, etapas e possveis riscos da pesquisa. Para a avaliao EMG, foi utilizado um Eletromiogrfo porttil MyoSytem-I 810C, composto por 8 canais (6 canais para EMG e 2 auxiliares) e software para armazenamento e controle dos dados.

Os conectores possuem sadas de tenso CC de ± 12 v @ ± 100 mA, CMRR (relao de rejeio em modo comum) de 112dB @ 60dB, impedncia de entrada para eletrodos passivos 10^{10} Ohms/6pf, correntes bias de entrada para eletrodos ativos de ± 2 nA. Os eletrodos utilizados sero os ativos simples diferenciais, com dois contatos de 10,0 x 1,0 mm e distncia de 10,0 mm entre eles, sendo de prata e fixos em um encapsulamento de resina de 40x20x5 mm.

Previamente ao posicionamento dos eletrodos, foi realizada uma leve abrasão e removido o pelo excessivo da pele, que posteriormente foi limpa com álcool isopropílico a fim de remover resíduos de poluição e suor. Os eletrodos foram posicionados sobre a pele do paciente na localização dos músculos: RAD, RAE, GD e GE (Figura 1). As condições clínicas avaliadas foram: repouso e em isometria de flexão total de tronco em estável e base instável por dez segundos. A contração voluntária máxima por dez segundos foi utilizada para a normalização do sinal eletromiográfico. Todas as medidas foram realizadas em triplicata, com intervalo de 2 minutos entre as coletas.

Figura 1. Posicionamento dos eletrodos: músculos reto abdominal direito (RAD) e esquerdo (RAE) e o músculo grácil direito (GD) e esquerdo (GE) e condições clínicas avaliadas **A** base estável e **B** base instável.

Fonte: acervo dos autores

Os sinais eletromiográficos foram processados e armazenados no programa Myosystem - Br1 versão 3.56. Após a digitalização, os sinais foram digitalmente amplificados (com um ganho de 2000x), filtrados (filtro passa-baixa de 0,02- 2,0kHz) e amostrados por uma placa conversora A/D de 12 bites com frequência de aquisição de 4kHz. O sinal eletromiográfico bruto foi utilizado para

derivar valores de amplitude eletromiográfica, obtidos pelo cálculo da raiz quadrada da média (RMS). Após a obtenção dos dados, aplicou-se o teste de normalidade e observou-se a distribuição normal dos dados entre os grupos deste estudo. Os valores obtidos foram normalizados, tabulados e submetidos à análise estatística utilizando software SPSS versão 22.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA).

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados dos músculos avaliados (RAD, RAE, GD e GE) foram obtidos por meio da análise descritiva (média e erro-padrão) para cada variável. Os valores foram normalizados, tabulados e submetidos ao software SPSS versão 22.0 para Windows (SPSS Inc.; Chicago, IL, USA). A comparação na base estável e instável foi realizada pelo teste-T para amostras independentes e a correlação entre os músculos reto abdominal e grácil foi analisada pelo coeficiente de correlação de Pearson, ambos os testes utilizaram nível de significância de $p < 0,05$. A Magnitude de Efeito (ES – *effect size*) foi calculado por meio do procedimento *Cohen's "d"* (COHEN, 1988), sendo realizada a classificação da seguinte forma: *trivial* < 0.1 ; $0.1 \geq \textit{small} \leq 0.20$; $0.20 \geq \textit{moderate} \leq 0.50$; $0.50 \geq \textit{large} \leq 0.80$; *very large* > 0.80).

4. RESULTADO

O teste de magnitude de efeito (ES) apontou que não há grande diferença de ativação muscular entre as porções direita e esquerda dos músculos analisados quando a base utilizada é a mesma, estável e instável, apresentando efeitos moderados e pequenos. Quando a comparação foi feita entre as bases utilizadas, estável vs instável, o teste apontou que para o músculo Grácil, tanto a porção direita quanto a porção esquerda, a mudança de base gerou uma diferença grande de ativação (ES: *very large*) e para os outros músculos analisados o efeito foi moderato ou trivial (Tabela 1).

Na análise comparativa das médias eletromiográfica normalizadas nas condições de flexão de tronco em base estável e em base instável, podemos observar que apenas o musculo RAD apresentou valores significativos.

Tabela 1. Comparação dos dados obtidos na avaliação eletromiográfica em base estável e instável.

VARIÁVEIS	N	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	p≤0,05
RADe	20	0,62	0,26	0,01*
RADi		0,63	0,35	
GDe	20	0,10	0,07	0,73
GDi		0,45	0,49	
RAEe	20	0,62	0,24	0,06
RAEi		1,01	1,65	
GEe	20	0,12	0,12	0,44
GEi		0,40	0,39	

Legenda: **RADe** reto abdominal direito base estável, **RAEe** reto abdominal esquerdo base estável, **GDe** grácil direito base estável, **GEe** grácil esquerdo base estável, **RADi** reto abdominal direito base instável, **RAEi** reto abdominal esquerdo base instável, **GDi** grácil direito base instável, **GEi** grácil esquerdo base instável.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os resultados apresentados na Tabela 2 e figura 2 evidenciam uma correlação negativa sem significância estatística entre os músculos RAD e GD e RAE e GE, o que sugere que independente da base utilizada estável ou instável, a maior exigência para o reto abdominal não reflete em maior solicitação do grácil como sinergista na estabilização do quadril.

Tabela 2. Correlação de Pearson entre os Reto Abdominal e Grácil.

VARIÁVEIS ANALISADAS	RETO ABDOMINAL X GRÁCIL
Correlação	-0,237
$p \leq 0,05$	0,315

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2. Correlação de Pearson entre os músculos Reto Abdominal e Grácil.

* **A** reto abdominal direito e grácil direito em base estável. **B** reto abdominal esquerdo e grácil esquerdo em base estável. **C** reto abdominal direito e grácil direito em base instável. **D** músculos reto abdominal esquerdo e grácil esquerdo em base instável.

Fonte: elaborado pelos autores.

5. DISCUSSÃO

Em um estudo desenvolvido por Escamilla (2010), com 18 jovens saudáveis de ambos os sexos com o objetivo de comparar a ativação EMG dos músculos do *core* em exercícios de base instável e base estável, ficou evidenciado que o reto abdominal (RA), apresentou maior ativação para as partes supra umbilical (RAS) e infraumbilical (RAI) nos exercícios realizados na base instável, comparados com a base estável. Gregório *et al.* (2015), encontrou resultados semelhantes quando comparou, exercícios adodominais em base instável e estável realizados com 10 indivíduos saudáveis, o autor concluiu que houve uma maior solicitação dos músculos RAS e RAI, Oblíquo Externo do Abdome (OE), Oblíquo Interno do Abdome (OI) e Reto Femoral (RF). Os achados do presente estudo corroboram com os autores supracitados, pois os valores encontrados demonstram uma superioridade de ativação dos músculos RAD e RAE na base instável comparados com a base estável aumentando dessa forma a estabilização dinâmica.

Segundo Santos e Freitas (2010), a estabilização dinâmica depende da ação da relação dos músculos envolvidos na articulação, proporcionando dessa forma movimentos mais coordenados harmoniosos e sem desperdício de energia. Os mesmos autores relatam em seu estudo que, para produção de movimentos, os músculos de grandes superficiais como os dos quadris e do tronco possuem vantagem mecânica para produzir movimentos, porém, durante movimentos funcionais, quem promove a desaceleração segmentar em movimentos dinâmicos são os músculos menores, mesmo com pouca vantagem mecânica.

Os músculos adutores do quadril, entre eles o músculo grácil (MG), apresentam um tendão comum e com inserção bem definida no púbis, apresentando uma aponeurose comum com a inserção do RA (ROBINSON *et al.*, 2007). Segundo Branco *et al.* (2010), o MG insere inferiormente na borda do púbis e junto com os adutores longo, curto, magno e pectíneo agem como estabilizadores inferiores do anel pélvico; já os RA: OI, OE e transversos de ambos os lados se inserem superiormente e agem como estabilizadores dinâmicos do anel pélvico anterior. A combinação das ações de

vetores contrários restringe o movimento dessa articulação. Apesar dessa relação dinâmica, não ficou evidenciado em nosso estudo a ação sinérgica entre MG e RA, mesmo quando a ação do MG foi aumentada durante avaliação em base instável.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os resultados, não ficou evidenciado a ação sinérgica dos músculos reto abdominal e grácil de forma significativa. Porém, verificou-se um aumento da atividade eletromiográfica do músculo reto abdominal na base instável comparada com a base estável, o que reflete no aumento de recrutamento de unidades motoras do músculo grácil, tornando esse músculo mais ativo também na base instável, apesar desse aumento não ser relevante. Sugerimos novos estudos com um N maior para comprovar os achados desse estudo e também proporcionar um entendimento maior sobre a possível sinergia dos músculos avaliados, proporcionando dessa maneira subsídios capazes de orientar os profissionais de educação física na elaboração de protocolos de treinamento com o objetivo de fortalecimento dos músculos reto abdominal e grácil.

REFERÊNCIAS

AKUZAWA, H. *et al.* The influence of foot position on lower leg muscle activity during a heel raise exercise measured with fine-wire and surface EMG. *Phys Ther Sport.*, v. 28, p. 23-28, 2017. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28950148>. Acesso em: 15 out. 2019.

ANDRADE, L. F.; GOMES, T. R. M.; FERREIRA, A. P. A influência da performance da musculatura do core no desempenho de força em dançarinos de Break Dance. *Revista Brasileira de Pesquisa em Ciências da Saúde*, v. 4, n. 2, p. 64-70, 2019. Disponível em: <http://revistas.icesp.br/index.php/RBPcS/article/view/101/350>. Acesso em: 15 out. 2019.

BRANCO, R. C. *et al.* Comparative study between the pubis of asymptomatic athletes and non-athletes with MRI. *Revista Brasileira de Ortopedia*, v. 45, n. 6, p. 596-600, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162010000600015&script=sci_arttext&tlng=es. Acesso em: 15 out. 2019.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988.

ESCAMILLA, R. F. *et al.* Core muscle activation during Swiss ball and traditional abdominal exercises. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy*, v. 40, n. 5, p. 265-276, 2010. Disponível em: <https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2010.3073>. Acesso em: 14 out. 2019.

FIOCO, E. M. *et al.* Analysis of bite force, EMG, and thickness of the masticatory muscles in swimmers: crawl modality. *Acta Scientific Dental Sciences*, v. 2, p. 33-40, 2018. Disponível em: <https://actascientific.com/ASDS/pdf/ASDS-02-0321.pdf>. Acesso em: 23 out. 2019.

GREGÓRIO, F. C. *et al.* Atividade eletromiográfica dos músculos do abdome e reto femoral em exercícios abdominais com superfície instável. *Educação*, v. 9, n. 2, p. 1-19, 2015. Disponível em: <http://200.19.146.79/index.php/horizontecientifico/article/view/28344>. Acesso em: 23 out. 2019.

KOBILL, A. F. M. *et al.* Influência da estabilização segmentar core na dor e funcionalidade da coluna lombar. *Fisioterapia Brasil*, v. 18, n. 2, p. 148-153, 2017. Disponível em: <http://www.portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiaBrasil/article/view/792>. Acesso em: 10 out. 2019.

LIZARDO, F. B. *et al.* Analysis of co-contraction of the trunk muscles in the side bridge stabilization exercise with different unstable surfaces. *Bioscience Journal*, v. 35, n. 2, p. 640-649, abr. 2019. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/41833/25833>. Acesso em: 20 set. 2019.

PIEIDADE, S. R. *et al.* Ensaio uniaxial de tração dos tendões dos músculos grácil e semitendinoso humanos. *Acta Ortopédica Brasileira*, v. 9, n. 1, p. 5-11, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/%0D/aob/v9n1/v9n1a01.pdf>. Acesso em: 20 set. 2019.

REGALO, S. C. *et al.* Evaluation of molar and incisor bite force in indigenous compared with white population in Brazil. *Arch Oral Biol.*, v. 53, n. 3, p. 282-286, 2008. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18031710>. Acesso em: 20 set. 2019.

RESENDE-NETO, A. G. *et al.* Treinamento funcional para idosos: uma breve revisão. *Revista Brasileira de Ciência e Movimento*, v. 24, n. 3, p. 167-177, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RBCM/article/view/6564>. Acesso em: 20 out. 2019.

ROBINSON, P. *et al.* Cadaveric and MRI study of the musculotendinous contributions to the capsule of the symphysis pubis. *AJR Am J Roentgenol.*, v. 188, n. 5, p. W440-5, 2007. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17449740>. Acesso em: 20 set. 2019.

SANTOS, J. P. M.; FREITAS, G. F. P. Métodos de treinamento da estabilização central. *Semina: Ciências Biológicas e da Saúde*, v. 31, n. 1, p. 93-101, 2010. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/6609>. Acesso em: 20 set. 2019.

SPAGNOL, G. *et al.* Impact of midface and upper face fracture on bite force, mandibular mobility, and electromyographic activity. *Int J Oral Maxillofac Surg.*, v. 45, n. 11, p. 1424-1429, 2016. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27349590>. Acesso em: 20 set. 2019.

STANDRING, S. (Ed.). *Gray's anatomy e-book: the anatomical basis of clinical practice*. Elsevier Health Sciences, 2015.

TERRA, C. M. O. *et al.* Treinamento e condicionamento do core, força e desempenho atlético: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFE)*, v. 12, n. 74, p. 289-296, 2018. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6849192>. Acesso em: 20 set. 2019.

VOLPATO, C. P. *et al.* Exercícios de estabilização segmentar lombar na lombalgia: revisão sistemática da literatura/The effectiveness of lumbar segmental stabilizing exercises in low back pain: a systematic review. *Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*, v. 57, n. 1, p. 35-40, 2018. Disponível em: <http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/viewFile/271/283>. Acesso em: 22 set. 2019.

WILLARDSON, J. M.; FONTANA, F. E.; BRESSEL, E. Effect of surface stability on core muscle activity for dynamic resistance exercises. *Int J Sports Physiol Perform.*, v. 4, n. 1, p. 97-109, 2009. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19417231>. Acesso em: 22 set. 2019.

WOO, S. L. Y.; SMITH, B. A.; JOHNSON, G. A. Biomechanics of knee ligaments. In: FU, F. H.; HARNER, C. D.; VINCE, K. G. *Knee Surgery*. Baltimore: Williams & Wilkins, 1994. p. 155-172.